

O "Clube dos Órfãos" Um Texto em Parábola Épico! (Feito original
ente no ano 2019), Parte I:
(Feito originalmente entre 2019)

-----#-----

Tenho um exemplo de conhecidos da mesma escola, e juventude que sempre foram uma turminha problema, e me arrependo até hoje de ter apresentado o Facebook a alguns deles, (risos!);

Não saem de meu perfil, como sei já explico, e sempre levando todo post a mal e guardando rancor.

Sei que visitam meu perfil preferindo nada postarem, porque se bloqueio eles, e mais uns contatos mais íntimos dos mesmos, logo uso uma tática em Socketpuppets modificada, voltada ao lado inspeccional, logo posso acessar um perfil que desativo por vezes, e por lá ver que eles se separam entre si, a partir dali, pois somem do topo da lista dos mais contactados um do outro.

Consequentemente passam a fazer post's periódicos a partir dali, da forma mais variada, de uma maneira total e pateticamente imprevisível.

Em contraste a isso, se reativo a conta que eles conhecem, logo eles estarão me vendo na Rede Social, com isso uma vez que estão fora da lista dos

bloqueios,nada postam,ou muito pouco apenas em maior parte do tempo, recordam de mim e lá vão analisar o que se estará fazendo.

(Isto ocorre em contas de desafetos ou alvos deles, não necessariamente que seja em minha conta exclusivamente).

E sei que levam tudo que posto a mal, pois que, não os contato há década,não possuo mesmo celular, nem mesmo perfil de redes sociais, eles sequer tem meu número recente de telefone, tampouco pertenco a grupos ou me envolvo em xingamentos periódicos de plataformas de redes virtuais, mesmo assim, ao menos se esperar, lá surgem eles de novo, no topo de lista de sugestões, e cada vez que comento ou tento trocar uma idéia rara vez,sempre estão rancorosos,ou na tendência de vinganças com ironias e sarcasmos.

Uma brincadeira é mal vista e já acionam um ódio sem limite nas palavras.se eu comentar em algum post deles;

Ódio demonstrado esse com base no que interpretam de postagens minhas no meu feed pessoal. Comportamento esse típico de perfis fantasmas ou "Shadow Profile", gente que te detesta, mas ironicamente não sai de visitar seus perfis e contas pessoais, maior parte das vezes por um ressentimento qual não fazes a menor idéia de que motivação o provoca.

Eu bloqueei todos eles e deu, se separam!

É como se eu fôsse uma espécie de "diversão macabra" do grupo deles,de acordo ao que posto,tipo um circo grátis, ou válvula de escape de seus recalcamientos.

E começam a postar muita coisa na linha de tempo deles somente se não me acham ou não me enxergam mais em Facebook,por terem sido todos bloqueados. (Confiro pelo outro perfil que raramente ativo de novo).

Nunca comentam nada meu,nem compartilham ou curtem geralmente,e ficam ali quietinhos de fora de meus contatos,só amontoando rancor e intriga do que posto.

Geralmente só o que partir deles em atos,consideram bom e de qualidade,outro faz a mesma coisa,e até melhor,mas,não partindo deles,ignoram,criticam,e dizem ser ruim. (Bolhas de viés de confirmação, e efeito eco cognitivo).

Tudo é bom a eles, desde que saia de atitudes do "Clube" de amigos escassos que possuem.

Só o que os outros têm, dizem, conquistam ou fazem seria o ruim.

Na primeira "oportunidade", de eu raramente comentar algo da linha do tempo deles, "descarregam", todo seu ressentimento.

Costumam fingir não saberem de algo sobre meus sites ou perfis, como tentativa de dizerem indiretamente que ninguém notaria o que faço ou não na Internet.

E é muito fácil deles forjarem uma desavença e motivo de intriga contra sua pessoa, basta usarem qualquer palavra comentada e logo induzirem que outros acreditem que foi uma ofensa a eles.

O fenômeno é parecido a tipo uma "Psicose", um exemplo disto é a tendência de repetirem frases críticas que a sociedade fala pra eles, e usarem contra você, (Projeção inversa), sem ter nada quase haver com o enredo da conversação e contexto aborlativo.

Alguns os apelidaram de "O clube dos órfãos"

-----#-----

Dicas sobre saber quem contata outro periodicamente online:

No Facebook os contatos do topo da lista são os que mais a pessoa contata, se o usuário "A", está no topo da lista de "X", esse procura "X", mas se "A", está no topo da lista do usuário, "X", "A" é quem procura pra conversar.

Se ambos estão entre os primeiros da lista um do outro, um procura o outro periodicamente, sem ordem precisa de quem começa o contato.

O "Clube dos Órfãos" Parte II;

Crônica de relatos de juventude, em parábolas quais evidenciam um monopólio de uma turma fechada de amizade, em que tudo o que parte deles, e apenas o

que eles fazem seria o melhor. São as conhecidas "bolhas" ou "câmaras de Eco", em que um confirma e valida o outro.

No caso deles amavam ignorar as pessoas em qualquer forma e oportunidade qual surgia, o faziam por diversão macabra.

E contagiavam outros com tais costumes boçais. Ninguém que se envolvia no grupo era o mesmo após isso - Sempre com uma revolta total e constante contra qualquer forma de religião - Depreciando tudo que não fôsse deles.

Hilariamente a inspiração do título do livro,foi a frase duma moça que apelidou o grupo como o "Clube dos Órfãos", só que no meio do enredo, ironicamente, ela própria apesar de não simpatizar com tal grupo, era uma órfã e de costumes piores que os deles, após seu afastamento dessa turma problema.

O "Clube dos Órfãos" Parte III:

No apelidado "Clube dos Órfãos", turma desregrada e agitadora, por vezes sem motivo, ninguém era ao ver deles correspondente à suas exigências díspares,muito exigiam,mas,o que ofereciam em troca?

Imaginavam que todos deveriam "fazer por onde", pra andar com eles, mas vários se perguntavam:

-Por quê não o contrário?

Altruísmo escasso...

(Talvez fosse a resposta!)

Quase todo plano era somente entre eles, e se encontravam periodicamente,mesmo negavam esse fato.

Fingiam esquecer fatos bons de se lembrar,que ocorriam no grupo entre eles e outros.

Negavam ter dito algo a vc após um tempo se mencionavas de novo a conversa.

Respondiam com algo como:

-Eu nunca disse isso,tú sonhou?

Assemelhavam-se em seus egocentrismos a "Sociopatas", planejavam vinganças secretamente a outros,por bobagem. (Motivo torpe!)

Em mal entendidos,ou pequenos desentendimentos, alteravam gigantescamente o enredo verdadeiro dos ocorridos, sempre em favorecimento ao grupo fechado desses mesmos.

O Lazer deles por ocasiões era aprontar alguma pra outros, tudo em planos traçados de antemão.

Eram revoltados com quase tudo na sociedade,e qualquer um que somente aparentava estar pelo correto,seja por vestir social roupa ou não usar muito a gíria e frases vulgares, facilmente virava o "alvo" de suas rebeldias.

Sarcasmos,ironias,e troças, esses eram os principais "modus operandis" do meio.

Estavam sempre imaginando que os demais alheios ao grupo estariam lhes "devendo" algo, tipo sempre tinham algo contra quem não simpatizavam, e agiam como se tivessem errado contra eles.

O que fôsse que disesses ou aparentasses seres ou saberes, queriam imitar e afirmar-se como terem feito melhor, saberem mais etc

Não raro quase tudo o que se contava de bom a eles como experiência sua, queriam tentar fazê-lo "tropear" nas palavras, para dizer que estarias lhes mentindo; Principalmente em ocorridos raros ou relevantes.

Havia quem dizia que eles tinham ciúmes das pessoas, por isso agiam tão toscamente com os alheios ao grupo.

Creio eu que eles além disso sofriam de alguma síndrome de excesso de Auto Estima,tipo uma Megalomania.

O "Clube dos Órfãos" Parte IV:

E era sempre, não tinha vez que não se aparecia por lá, mesmo depois de tempo longo de ausência, em que não tivesse uma fofoca, um rancor de algo contra você, lá do longínquo passado, sem gravidade, ou pior que isso, tendo sido apenas defesa de algum ataque dos mesmos, eles chegavam ao descaramento de tentarem modificar o enredo dos ocorridos tentando tapar com um peneira os erros gritantes que tiveram no passado, com base em versões malucas inventadas que explicavam.

Costumavam ser seus "amigos" apenas se pudessem fazer troça de sua pessoa, se não fôsse possível fazerem isso, eram sempre caladões, sem assunto e enredo de conversa, mau humorados, ariscos, ignorando seus assuntos e conversando entre eles apenas.

Eram também altamente utilitaristas em escolha de quem andava com eles ou mesmo respeitavam.

(A inspiração em 'alguns detalhes, foi em variados ocorridos em diferentes turmas fechadas de amizade) N. do A.

Ocultavam comentários sobre intrigas com vários outros que abandonaram a turma, na frente de novatos ali no convívio, e se relatavam algo cirto sobre tais desavenças, era modificada a história e inventando termos pejorativos e atos maléficos inexistentes aos outros, jamais diziam de quem se tratava realmente, em transparência, ocultavam intrigas anteriores com o público geral grande parte das vezes, em auto proteção constante deles mesmos.

Não rara vez em cada comércio a que não se era recebido normalmente, havia um membro dessa turma fechada de amizade trabalhando no local.

Motivo esse de com o advento das redes sociais virtuais por vezes se conferir o perfil deles pra saber justamente aonde estariam trabalhando,be poder evitar o local.

Falando nisso sobre as redes virtuais na rede social então, eles colocavam todo o estratagema e planos excusos de ataque pra fora, combinavam formas de constranger o "alvo", ignoravam mensagens se viesse alguma resposta seria em conversa grupal, e enviando deboches, ironias, e sarcasmos.

O termo e apelido de "O Clube dos Órfãos" colocado neles por uma moça, era mais por parecerem pessoas que não tiveram quem os educasse nos tratos com os outros, criados à solta, como "bastardos" e se conhecendo desde a pré juventude, além de serem vizinhos próximos.

Tanto em bairros como em turmas de tais detalhes, a segregação ao que é diferente torna-se comum.

O deboche era descarado e de súbito a seus alvos de intriga ou quem não simpatisassem, se ficava perplexo até nesse aspecto, pois só ali ironizavam sem cerimônia daquela maneira.

Tentavam lembrar somente de situações constrangedoras de alguém e não das boas ocasiões.

Negavam ter feito algo de ruim ou falado algo sem nexos, mesmo sabendo não terem como "tapar o Sol com a peneira".

Eram naturalmente intransigentes... Ao se comentar algo sobre tais más atitudes, nunca ouviam conselhos, era sempre respostas semelhantes a:

-Cuida da tua Vida....!

-É você que tem costume de perseguição!

(Gaslighting).

Como se os outros tivessem a "obrigação" de serem feitos de panaca por eles.

Se te contatassem de forma "acidental" inesperadamente em outra zona longe da área deles ou se te viam acompanhado de quem te respeitava "travavam" e ficavam sem jeito, cabisbaixos, quase nada falando..

Aqueles atos sarcásticos, e constrangimentos talvez planejados, costumavam ocorrer quase que apenas em seus locais de convívio, e acompanhados de membros da mesma "patota".

O "Clube dos Órfãos" Parte V:

Em quase todo bairro em que vivem moradores de linhagem familiar, existe um monopólio, como se houvesse adversão à diferenças, alguns bairros de áreas rurais são exemplo disso.

Só o que eles fazem, pensam, ou dizem seria elogiável, os diferentes que surgirem, seriam como "cartas fora do baralho", agentes fora das "castas", e alvos a se explorar.

Semelhante a esse fenômeno era, O mencionado "Clube dos Órfãos", Apelidado assim, e título desta obra literária.

O que era diferente dos atos e costumes deles, era inevitavelmente rechaçado, quer diretamente, ou discretamente.

Costumavam afastar outros dos alvos de suas repulsas no submundo da internet, qualquer contato deles te bloqueava frente à menor tentativa de contato ou adicionar.

(Pista inegável que te maldiziam pelas costas online).

O que chamava a atenção no "Clube dos Órfãos", era que bastava um olhar entre eles, pra começarem os deboches discretos às demais pessoas.

Tinham eles orgulho dessa sincronia entre eles. Não que vez por outra isso não seja divertido numa turma de amigos, mas não periodicamente como era.

Digno de nota que há obras sobre Sogra, Madrasta, e filmes sobre órfãos maquiavélicos.

Não poderia deixar de haver ironicamente, a crônica com o nome "O Clube dos Órfãos".

Quem sabe um dia um filme com esse título.

Aquela turma se conhecia desde a tenra idade, costumava adicionar um novo amigo e o manipular pra ofender desafetos deles, como geralmente quem os

procurava estava decepcionado com a sociedade, o novo membro marionete deles, facilmente manipulável, vulnerável e já de vácuo intelectual, no meio daquela turma, se entorpecia, bebia, se tornava uma marionete perfeita de seus planos maquiavélicos, na carência do "pertencimento".

Haviam pessoas quais após se envolverem com o grupo, ficavam completamente modificadas.

Já não atendiam ligações, ignoravam sms, e passavam batido por outros que conheceram no passado..

Pessoas essas antes que foram atenciosas, conversadoras, e que inclusive chamavam outros e convidavam pra os visitarem.

(Um alimento estragado contagia todo o restante do pote).

Parte disso seriam os efeitos de excessos do grupo mas, não se explicava tudo por efeitos de alcóois,ou badernas entre eles.

Era como se existisse tipo um manual oculto entre os de maior confiança do grupo pra eles fazerem uso no trato com os demais que eram alheios à turma.

Cogitava-se que seriam pessoas com a mesma patologia de personalidade meia "sociopata", que se encontravam, e virava o tal clube dos órfãos mencionado.

E como todo bem informado sabe, nem todo psicopata ou sociopata é perigoso, um serial killer ou maníaco, (risos!), são tipos de pessoas menos propensas ao arrependimento de algo errado feito, e calculistas, manipuladoras dos demais, alguns exercem um "charme e glamour", personalidade "cativante", pra conseguirem o que querem, e terem seus objetivos maquiavélicos realuzados, porém tudo teatralizado.

Cogitações assim surgiam entre os que conheciam o grupo e seus costumes estranhos.

Alguns deles puxavam algum assunto intelectualizado pra poderem constranger outros com argumentos em torneio de quem saberia mais ou não, ou seja não se discutia em busca da verdade ali, e sim por ego.

Objetivos:

Que se refutassem e ridicularizassem as teorias alheias sobre qualquer assunto, buscando um contra argumento intelectual que discordasse dos demais que se apresentassem.

Não raro após o ofendido já ter ido embora, se juntavam a rir do que havia acontecido.

E quem ajudava a descobrir esses detalhes eram as pessoas que aparentavam serem ingênuas, teve uma pessoa dessas que notou pela primeira vez que os viu algumas formas de calculismo contra os demais, em gestos, e entreolhares.

E nem alfabetizado era tal observador, bastou raciocinar pelo óbvio.

Aquela noite foi um ocorrido irônico o que essa pessoa notou e avisou depois.

Porque tinha quem convivia com eles por anos, e jamais notava esses detalhes, e se alguém falasse, seriam capazes de discutir dizendo que o interlocutor teria ficado paranóico.

O que é típico de pessoas carentes de oertencimento - Cegueira ao óbvio de detalhes- O amigo que se nega a admitir a falha do grupo qual pertence.

Outro detalhe do grupo,era aprontar algumas, e depois dizer que os outros sofreriam de "mania de perseguição".

Identifique a perseguição manipulativa em redes sociais virtuais -
Exemplos práticos de vivência:

O usuário aparece "do nada", após um período que nunca respondeu a qualquer mensagem, se conhecido, e geralmente faz isso a mando de turmas ou outro desafeto quais busca pertencer.

Debocha e faz pouco caso de qualquer coisa boa sobre ti que fizeres, faz sarcasmo todo tempo de seu Whatsapp comercial de mensagens de saudação e ausência a exemplo.

Finge que seus certificados (se houver), não possuem importância nenhuma a ele, e o mesmo faz sobre qualquer conquista sua..

Nas reclamações de suas ironias feitas, vai logo lhe chamando de paranóico, objetivo disso é que não notes a perseguição que ele está a fazer e penses ser coisa de tua imaginação. É uma tentativa de confundir a vítima ou o alvo dos ataques.

Vários usuários são assim. Estão tão acostumados que muitos caem nessas, que se iram com quem percebe.

Sociedades místicas fechadas e secretas costumam ter esses tipos de "leva e trás", e são os chamados "cabeças de ferro" ou "paus-mandados", gente carente e manipulada, em ascensão em tais grupos, tentando "fazer o nome" dentre eles, pra atuarem nos ataques aos desafetos.

Procuram desmoralizar o alvo de seus ataques e abalar a estrutura de raciocínio dessas pessoas, atacando inclusive a auto-estima delas.

Turmas fechadas de amizade também atuam de maneira semelhante.

Tive um pseudo amigo;

Tive um pseudo amigo... Que tudo que eu fizesse, era motivo de sarcasmo, deboches e ironias.

Imaginava que eu me sentiria o "máximo"; E devido a isso desmerecia quase tudo que descobria que eu fizesse.

Fingia não haver nada relevante em atos que eu fazia, no que fôsse.

Fazia piadinhas infelizes, de modo que o leitor use de discernimento em separar tais atos isolados do enredo que aqui se aborda, pois nesse caso é simples e não menos nociva, inveja.

O "Clube dos Órfãos" Parte VI:

Era costume tanto em quem se envolvia com o grupo quanto aos próprios membros dessa turma fechada de amigos, negarem com veemência os atos de perseguição, e perturbação a outros.

Enviavam pessoas pra irritar, esnobar, e ironizar, tanto ao vivo como online, e tais pessoas procuravam uma maneira de prejudicar o "alvo" de suas intrigas em seu raciocínio lógico, ficavam com as piadas sarcásticas fora de contexto, e se vc tentava os corrigir quanto a isso, diziam que vc seria paranóico, todo tempo e que estaria com "mania de perseguição", não obstante se reuniam para ver e conferir o "leva e trás", de quem haviam enviado para incomodar as pessoas, até em ligações ou redes virtuais.

A diversão deles consistia quase que sempre nesses tipos de atos calculados.

Haviam membros desse "Clube", que pareciam com "caras de anjo", aparentemente bem formados e de carreira aparentemente estável, acima de qualquer suspeita, mas que ficavam participando e rindo muito do resultado desses ataques.

Um passava o enredo dos ocorridos para o outro mas, se perguntassem a respeito, juravam que não estavam sabendo de nada e diziam que nem sequer se encontravam entre eles.

As pessoas que eles enviavam tinham tudo a "encaixar" com os próprios atos desse "Clube dos Órfãos", em "modus operandi" se notava até a que objetivo queriam chegar, em seus deboches apenas pelos detalhes das conversas ou mensagens, era possível por vezes identificar quais membros desse Clube os haviam enviado, pela maneira de agirem e expressões no que queriam atacar.

Tal qual agiriam tais pertencentes ao "Clube dos Órfãos", em seus ataques a outros agiam os "mandados" por eles.

A "cobra mandada", ou "pau mandado", reflete pelos atos de ataque, a "imagem" e mesmo "semelhança" de quem o enviou.

O "Clube dos Órfãos" Parte VII:

Exemplo de ataque à distância do "Clube dos Órfãos";

O envio de pessoas pra perturbar, devido à distância do "alvo" para suas troças, fazem uso do telefone e redes sociais virtuais:

A ligação e contato provém como de costume de algum conhecido do passado longínquo, seja para sarcasmo ou colher o que se acha sobre eles, da "vítima" do ataque, que igual aos membros do grupo nega inclusive que manteria algum contato com eles.

Não surge um bom dia ou introdução decente na conversação, já vindo com ironias, deboches, como se falasse com a pessoa todo dia, investidas a exemplo num perfil comercial, sarcasmo a certificados e diplomas, que talvez saibam por acompanhar o perfil do "alvo" da intriga do "bando", sem ele saber, via redes sociais tal inspeção, a qualquer conselho sobre os atos o tradicional:

'Frases de que vc estaria paranóico e com mania de perseguição'.

As mensagens parecem calculadas pra ironizar tudo que se fala de experiências boas e vivências que se teve em algum setor, além de fingimento daquilo tudo não ter importância alguma, memes debochados, conversa fútil, desrespeito, descaso com a pessoa, ironias calculadas previamente em grupo de mais pessoas às mensagens de ausência e saudação do perfil comercial Whatsapp, sarcasmos a títulos ganhos, e ao se responder, outro detalhe que também se utiliza o "Clube dos Órfãos" ilustrado:

-Dizer que estariam atarefados, e que você é quem estaria os lotando de mensagens, e agindo como uma pessoa desocupada e insana!

Uma tendência de culpabilizar a "vítima" da perturbação, confundi-la e "modificar" o verdadeiro enredo da história.

Como são idéias que provém de um grupo de pessoas maior, contra um só, se não houver preparo, certamente o "alvo" das ironias se sente confuso e imagina estar paranóico.

Mas são os detalhes do enredo da conversa que dão a "chave" do que está a ocorrer.

Em meio a assuntos surgem perguntas sobre algum membro do "Clube dos Órfãos", têm os visto?

(Num exemplo básico).

Se o viu e como está, sem ter haver com o enredo das conversas, 3 de súbito, tentando colher qual seria a opinião sobre eles de maneira sutil.

Tentativa de "pescar" opiniões do que pensam sobre o grupo detalhando a intenção real.

Ligações estranhas começam a surgir, que desligam depois de dizer seu nome completo e alegar querer falar com vc, (não confundir com ligações por demais corriqueiras de financeiras, de golpistas que usam sua voz para meios ilícitos - Pois nesse caso corrobora com teres contatado o grupo e virem muitas ligações estranhas assim após), no caso deles, por vezes desligam pra tomarem tempo de se reunirem de novo pra planejarem o que dizer, sem ser aqueles golpes cotidianos, sendo após algum ocorrido que o "Clube dos Órfãos", imaginou ser ofensa a exemplificação.

A "vingança", geralmente se dará por meio deles enviarem algum conhecido seu de muito tempo, ou alguém que finge gostar das mesmas coisas que vc sendo desconhecido no online, rara vez ao vivo, objetivação disso:

Ridicularizar e incomodar nas redes sociais, ou via telefone, a pista está em ter haver as ironias com algum setor que eles se sentiram ofendidos em algum comentário ou observação, mesmo alvo da inveja deles em item.

Tipo:

Vc mencionou uma crítica comercial viável num anúncio. Eles enviam alguém pra menosprezar um anúncio seu logo num Whatsapp comercial. Que é mais pessoal.

Foi um exemplo claro nesse aspecto.

Vc vai montando o "quebra cabeça", de acordo ao setor que os enviados atacam.

Pode ser algo que eles sentem ciúme, ou algum setor seu que eles sentem motivo de birra, como o enredo dos deboches intermitentes parece não fazer sentido e motivo aparente, vai se encaixando os detalhes gritantemente a ver com as atitudes desse Clube ilustrado aqui na crônica.

Aos que estão acostumados a esse grupo, chegando de "peixes fora d'água", e que nunca foram alvos desses estratagemas, qualquer um que contar esses detalhes sobre isso se passa por louco.

E é essa uma das "cartas na manga" do bando e patota, a incredulidade de quem ingenuamente se apegava ao grupo, que é camaleônico e faz quem se aproxima os ter como "iguais" nos gostos e preferências.

O ataque da exclusão;

Devido a serem pessoas em maioria bajuladas demais na tenra juventude, possuem uma auto estima acelerada, uma das formas de atingirem outros que não simpatizam é convidarem ao cotidiano menor de interação do grupo, apenas para que se admire o quanto eles se dão bem entre si próprios.

Não raro citam eventos diversos que curtiram juntos e que você ficou de fora, e se viram para verem a reação alheia.

Um detalhe adicional importante captado nessas vivências;

Poucos são os que os contataram, e dizem sentir algo como se estivessem sempre "de fora", do que rola realmente ali, como se eles escondessem alguma coisa. Isto demonstra como são eficientes ao camuflarem seus maus atos.

Vc curte andar com perturbados e os ter como confiáveis?!

Eu não.

-----#-----

O "Clube dos Órfãos", Parte Extra:

Se eu estivesse emocionalmente envolvido com esse grupo de pessoas, e convivesse com eles, também imaginaria que eu teria ciúmes e inveja me convenceriam disso, com manipulação peculiar deles mas, como convivo com inúmeras outras pessoas, incluindo especialistas, descobri que eu não sentia inveja deles, é que essa turma fazia mesmo aquilo tudo do modo errado!

Com as atitudes não menos reprováveis.

Texto e enredo:

Mário Enrique Antúnez da Rosa.

Sir Mário Honorário.

O "Brasiguayo".